

Recherche de l'émergence de la résistance de cible de *Sitobion avenae* vis-à-vis des pyréthriinoïdes sur céréales dans le cadre du plan de surveillance 2021

Rédacteurs : Séverine Fontaine, Laëtitia Caddoux, Benoit Barrès

Contexte

Sitobion avenae est un ravageur majeur pour les cultures de graminées. Il est responsable de dégâts directs, via l'infestation des épis, et de dégâts indirects, via la transmission de viroses. Avec le retrait des néonicotinoïdes, le nombre de familles d'insecticides disponibles pour lutter contre ce ravageur s'est restreint. La pression de sélection exercée par les autres familles d'insecticides, dont les pyréthriinoïdes, pourrait par conséquent s'accroître chez *S. avenae*. Des populations résistantes aux pyréthriinoïdes ont été identifiées en Angleterre dès 2011 (Foster *et al*, 2014). Le mécanisme de résistance connu repose sur une modification de la cible de l'insecticide : le canal sodium. La mutation, dite *kdr* ('knockdown resistance'), affecte le codon 1014 du canal sodium et est responsable de la substitution d'une leucine par une phénylamine (mutation L1014F). Dans un contexte de risque d'évolution de la résistance aux pyréthriinoïdes accru, la surveillance de cette mutation chez *S. avenae* a débuté en 2017. En 2020, le premier individu résistant aux pyréthriinoïdes a été détecté dans une population provenant des Hauts de France et la surveillance de la résistance de cible aux pyréthriinoïdes chez *S. avenae* a donc été maintenue en 2021.

Matériels et Méthodes

1) Prélèvements

Les prélèvements ont été réalisés selon les modalités décrites dans la fiche de prélèvement en Annexe 1. Le nombre de prélèvements à réaliser par région a été défini dans la note sur le

plan de surveillance des résistance 2021. En 2021, et suite à la détection d'un premier clone portant une mutation *kdr*, le plan de surveillance avait été renforcé et prévoyait l'analyse de 17 prélèvements provenant de six régions différentes dans la moitié nord de la France. Seulement, cinq prélèvements ont été reçus au laboratoire (Figure 1), provenant de cinq régions, plutôt dans la moitié sud : un de Bourgogne-Franche-Comté ; un d'Auvergne Rhône Alpes, un de Nouvelle Aquitaine, un d'Occitanie et un de Pays de la Loire (Annexe 2). Les prélèvements ont été réalisés sur orge pour tous les prélèvements reçus.

Figure 1 : Répartition des prélèvements sur céréales prévus et reçus en fonction des régions pour le plan de surveillance 2021 concernant la résistance vis-à-vis des pyréthrinoïdes de *S. avenae*.

2) Protocole de test

La recherche de la résistance de cible aux pyréthrinoïdes est basée sur la technique de biologie moléculaire développée par Foster *et al*, 2014. La méthode repose sur l'amplification par RT-PCR (rétro-transcription de l'ARN et amplification en chaîne par polymérase) d'une portion du gène du canal sodium comprenant le codon 1014, susceptible d'être muté. Le séquençage de ce fragment par la technique Sanger permet de génotyper le puceron pour le codon 1014 mais également pour les codons 918 et 932, deux autres codons connus pour être impliqués dans la résistance aux pyréthrinoïdes chez d'autres arthropodes dont le puceron *Myzus persicae* (Figure 2).

Figure 2 : Représentation des principales étapes de détection d’une résistance aux pyréthriinoïdes liée à la modification de la cible de l’insecticide chez *S. avenae*. Etape I : échantillonnage du puceron dans le prélèvement reçu – Etape II : Extraction de l’ARN du puceron – Etape III : rétro-transcription de l’ARN en ADN puis amplification d’une portion du gène du canal sodium susceptible de contenir les codons impliqués dans la résistance aux pyréthriinoïdes – Etape IV : séquençage de l’ADN et recherche des mutations par comparaison avec une séquence de référence.

Résultats et Interprétations

En 2021, l’échantillonnage a permis l’analyse de 2 à 30 pucerons par prélèvements (14,8 en moyenne). Les prélèvements reçus ont été souvent infestés par plusieurs espèces de pucerons. C’est une des raisons pour lesquelles le nombre de pucerons échantillonnés dans certains prélèvements était parfois très faible. Sur les 74 pucerons analysés, deux pucerons ont présenté des séquences très différentes de celles attendues. La comparaison de ces séquences aux séquences de canal sodium d’insectes présentes dans les bases de données de séquences GenBank a révélé que ces séquences étaient celle de *Rhopalosiphum padi*. Pour les 72 *S. avenae* analysés, aucune mutation affectant les codons 918, 932 et 1014 n’a été détectée.

Figure 3 : Cartes des résultats de la recherche de mutation(s) liée(s) à la résistance aux pyréthriinoïdes chez *S. avenae*. La couleur bleue représente les prélèvements dans lesquels aucune résistance n’a été détectée. L’aire des camemberts est proportionnelle au nombre de prélèvements reçus. Celui-ci est indiqué à l’intérieur de chaque camembert.

Conclusions

Cette thématique est inscrite au plan de surveillance depuis 2017. En 2020, le premier individu porteur de l’allèle de résistance *kdr* (mutation L1014F) et donc résistant aux pyréthriinoïdes a été détecté dans une population provenant des Hauts de France.

En 2021, les analyses réalisées **n’ont pas mis en évidence la présence de la mutation L1014F**. Les parcelles ciblées pour la recherche de cette mutation étaient situées en partie dans la partie Nord de la France, du fait de la mise en évidence d’un puceron résistant dans les Hauts de France en 2020. Seulement un seul prélèvement a été reçu de ces régions ciblées (Bourgogne Franche Comté). La surveillance sera poursuivie en 2022. Il est rappelé que même si aucun puceron n’est porteur d’une résistance aux pyréthriinoïdes liée à une modification de la cible, il est néanmoins impossible d’exclure l’existence d’une résistance aux pyréthriinoïdes impliquant un autre mécanisme non lié à la cible comme par exemple des mécanismes de détoxification.

Partenaires

Nous remercions Marc Delos, expert national grandes cultures, Jacques Grosman, expert national vigne et animateur du réseau des experts nationaux de la protection des végétaux. Pour la réalisation et l'envoi des prélèvements nous remercions les chambres d'agriculture de l'Yonne, la FNAMS, et les stations expérimentales du Magneraud, d'Etoile et de Montans d'Arvalis.

Référence(s) citée(s)

Foster, S. P., Paul, V. L., Slater, R., Warren, A., Denholm, I., Field, L. M., & Williamson, M. S. (2014). A mutation (L1014F) in the voltage-gated sodium channel of the grain aphid, *Sitobion avenae*, is associated with resistance to pyrethroid insecticides. *Pest management science*, 70(8), 1249-1253.

Date de validation / dernière édition : 11/03/2022

Annexe(s)

Annexe1 : PROTOCOLE DE PRÉLÈVEMENT

PROTOCOLE DE PRÉLÈVEMENT

Sitobion avenae / céréales / pyréthriinoïdes

Objet : Identifier, chez *Sitobion avenae*, des phénomènes de résistances aux pyréthriinoïdes par des tests moléculaires.

Choix des parcelles : Les prélèvements sont à réaliser dans des parcelles où il existe une pression de sélection aux substances actives de la famille des pyréthriinoïdes. Le nombre de prélèvements par région est précisé dans la note sur le plan de surveillance des résistance 2021.

Période(s) de prélèvement : d'avril à juillet.

Collecte : un prélèvement est constitué comme suit :

- 30 à 40 feuilles et/ou épis porteurs de *S. avenae* provenant de 30 à 40 plants différents répartis sur la parcelle.
- Ne pas prélever de feuilles humides.

Conditionnement :

- Empiler les feuilles (et/ou épis) à plat les unes sur les autres en intercalant régulièrement du papier absorbant.
- Envelopper le tout dans du papier absorbant et placer le prélèvement dans un sachet plastique, type sac congélation, fermé hermétiquement.
- Regrouper ensemble les sachets contenant les feuilles (et/ou épis) d'une même parcelle dans un carton rigide.
- Conserver les sachets dans une glacière puis au réfrigérateur jusqu'à l'envoi.

Expédition :

- Compléter la fiche pour chaque prélèvement de manière exhaustive et penser à indiquer la culture hôte.
- Joindre cette fiche au prélèvement.
- Envoyer par Chronopost les échantillons le plus rapidement possible après le prélèvement, **en début de semaine** (du lundi au mercredi).
- Prévenir le laboratoire par courriel juste avant l'envoi (severine.fontaine@anses.fr et laetitia.caddoux@anses.fr).

Ne pas faire d'envoi la semaine du 14 juillet – avec le jour férié les échantillons risquent d'arriver non exploitables

ANSES LYON- Unité CASPER
Secteur Bases Génétiques de la Résistance (BGR)
31 avenue Tony Garnier – 69364 LYON Cedex 07
Tél : 04.78.69.68.37 – Fax : 04.78.61.91.45

Annexe 2 : Liste et caractéristiques des prélèvements reçus

Référence prélèvement Anses	Référence prélèvement Expéditeur	Expéditeur	Lieu de prélèvement	Date de prélèvement
21-0129	NR	Chambre d'agriculture de l'Yonne	NOYERS 89	14/06/2021
21-0274	21-49-001	FNAMS	LOIRE-AUTHION 49	23/11/2021
21-0275	NR	ARVALIS - STATION EXPERIMENTALE DU MAGNERAUD	SAINT-PIERRE-D'AMILLY 17	22/11/2021
21-0276	21-26-001	ARVALIS-STATION EXPERIMENTALE D'ETOILE	ETOILE-SUR-RHONE 26	29/11/2021
21-0278	21-81-001	ARVALIS - STATION EXPERIMENTALE DE MONTANS	GAILLAC 81	30/11/2021